

QUDUQLARNI O‘ZARO TA’SIRLASHUVI SABABLARI VA SALBIY OQIBATLARINI OLDINI OLISH

*Professor Gadayev Abror Niyazovich
O‘qituvchi Ganiyeva Dilnora Umirzakovna
Ilmiy izlanuvchi Anorboyev Soxib Abbos o‘g‘li
Samarqand Davlat arxitektura qurilish universiteti*

Annotatsiya. Yer osti suvlaridan foydalanadigan hududlar uchun quduqlarni samarali ishlashida ular orasidagi masofa va o‘zaro ta’sirlashuvi o‘ta muhim omil bo‘lib hisoblanadi. Quduqlar guruhining barqaror va samarador ishlashi uchun yer osti suvlarini olish va uzatish tizimidan foydalanishda qo‘llaniladigan texnologiyalarni takomillashtirishni talab qiladi. Samarqand davlat arxitektura qurilish universitetining “Atrof muhit muhandisligi” kafedrasida ushbu turdagi muammoning yechimi va oldini olish bo‘yicha ilmiy aniq amaliy yechimlari ustida ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmogda. Ushbu maqola quduqlarni samarali ishlashi uchun ularning o‘zaro ta’sirlashuvi muammolarini yechimi va ularni barqaror ishlashga qaratilgan eksperimental tadqiqotlarni real dala sharoitida o‘tkazish natijalari, olingan ilmiy natijalar tahlili hamda ularni amalda qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar. Yer osti suvlari, suvli qatlamlar, quduqlar guruhi, quduqlar debiti, ta’sir radiusi, suv sathi, o‘zaro ta’sirlashuv, quduqni barqaror ishlashi, ishonchlilik, samaradorlik.

Kirish. Tadqiqotning asosiy maqsadi quduqlardan foydalanishda ularning yakka tartibda yoki guruhlarda ishlashining gidravlik hisob-kitoblari turlicha yondoshuvni talab qiladi va bu tartibni gidravlik, matematik hamda gidrologik asoslashlar juda muhim hisoblanadi. Muammoning tahlili va uning yechimi bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, yakka tartibda va guruh bo‘lib ishlaydigan quduqlarda gidrogeologik vaziyat turlicha bo‘ladi. Agar alohida quduqlar debitining kamayishi faqat uning o‘z ko‘rsatkichlariga bog‘liq bo‘lsa, quduqlar guruhida bu holat yanada murakkablashadi, ya’ni ular soni va joylashuviga qarab o‘zaro ta’sir qiluvchi quduqlar guruhlari bo‘lishi mumkin. Bu esa gidravlik hisoblarni bajarishning umumlashtirilgan tizimlaridan foydalanishni talab qiladi. Bunday quduqlarning ta’sir radiusi va ular qanday masofada joylashuviga bog‘liq bo‘ladi. Yana shuni alohida qayd etish kerakki, iqlim o‘zgarishi oqibatida yer osti suvlari sathi, ular gidrodinamikasi o‘zgarishi standart talablari asosida loyihalashtirilgan quduqlardagi ko‘rsatkichlarida kutilmagan salbiy o‘zgarishlarga olib keladi. Yer osti suv quduqlari tizimi uchun muhim bo‘lgan hududlarda ularni samarali ishlashida ular orasidagi masofa va ta’sirlashuv natijasida debitni pasayishi umumiy suv berish ko‘rsatkichini kamaytiradi, natijada iste’molchi talabi bajarilmaydi. Odatda iste’molchi bunday holatda yangi quduq burg‘ilash orqali muammo yechimiga kirashadi. Bu esa ortiqcha sarf-xarajat hamda ajratiladigan qo‘shimcha yerlar, eng asosiysi yer osti suvlaridan samarasiz foydalanishga olib keladi. Quduqlar guruhining barqaror va samarador ishlashi esa yer osti suv resurslaridan unumli foydalanish uchun qo‘llaniladigan texnologiyalarni takomillashtirishni talab qiladi. Bu ishlarning maqbul va barqaror yechimlari murakkab muhandislik texnologik jarayonlarni o‘zaro maqbullashtirish bilan bevosita bog‘liq. Ushbu maqolada quduqlarni o‘zaro ta’sirlashuvi muammolarining sabablari va ularni barqaror ishlash yechimi bo‘yicha eksperimental tadqiqotlarni laboratoriya sharoitida o‘tkazish, natijalarini tahlili hamda ulardan amalda foydalanish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishga bag‘ishlangan.

Yakka tartibda ishlaydigan quduqlarning gidravlik hisobida o‘zaro ta’sirlashuvi bo‘yicha ma’lumotlar sodda va mavjud. Bu holdagi gidravlik hisoblashlar yer osti suvlari oqimlarni hosil qilish usuli bo‘yicha amalga oshiriladi. Istalgan vaqt oralig‘ida qatlamning istalgan nuqtasidagi quduq sathining pasayishini aniqlash uchun umumiy formula quyidagi ko‘rinishda ifodalanadi.

$$S = \frac{Q_{umum}}{4\pi km} \sum_{i=1}^k \beta_i R_{\omega i}; \quad (1)$$

Umumlashgan quduqlar tizimlarining o'zaro ta'siri koefficienti

$$\beta_i = \frac{Q_i}{Q_{umum}}; \quad (2)$$

yani, Q_i – quduqlar tizimining sarfi, Q_{umum} -barcha tizimlar sarflari ya'ni, $Q_i=Q_1, Q_2, \dots, Q_k$ – quduqlar har bir tizimi sarfi; β_i -koeffisient, $R_{\omega i, i=1,2,3,\dots,k}$ - o'lchamsiz gidravlik qarshilik; $F_{\omega i}$ va chiziqli parametrlarga muvofiq tegishli formulalar va grafiklar bo'yicha aniqlanadigan o'lchamsiz gidravlik qarshilik (masalan, \bar{x}, \bar{y} – chiziqli tizim uchun, r -aylana halqali va hududli tizimlar uchun va hokaza); m -qatlam qalinligi, Xususiy holda 9 ta o'zaro ta'sirlashuvchi quduqlar uchun sxematik hisoblash shakli 1-rasmda keltirilgan.

Quduqlar joylashuvining chiziqli tizimi holatida $R_{\omega i} = R_{chi}$, halqali tizimi holatida - $R_{\omega i} = R_{hi}$ va tekis maydonli joylashuv holatida $R_{\omega i} = R_{ti}$ bo'ladi.

Agar har bir tizimdan alohida filtratsiya oqimi strukturasi yuqorida bajarilgan tahlili natijalarini hisobga olsak, quduqlarning bir biriga ta'sir qiluvchi (1-rasm) tizimlari bo'yicha hisoblashlar soddalashgan tarzda bo'lishi mumkin. Avvaldan ma'lum bo'lganidek, tizimning maksimal o'lchamiga teng oraliq masofalarda va hatto kam ahamiyatli masofalardagi barcha holatlarida (ushbu o'lchamning taxminan $\frac{3}{4}$, ya'ni chiziqli qator uzunligi yoki aylana tizim diametrining $\frac{3}{4}$) uning ta'siri xuddi yakka tartibda ishlaydigan quduq ta'siri kabi seziladi. Bu esa quyidagi taxminiy bog'liqlik bo'yicha o'zaro ta'sir qiluvchi tizimlar kabi hisoblanadi.

$$S = \frac{Q_{umum}}{4\pi km} \left[\beta_0 R_{\omega 0} + \sum_{i=1}^k \nabla \beta_i E_i \left(-\frac{r_i}{4Fo} \right) \right]. \quad (3)$$

Ushbu formulaning qavs ichidagi elementlarining chegaraviy qiymati asosida S yalpi pasayishi aniqlanadigan mazkur tizimlardan suvni tortib chiqarish sharti bilan yuzaga keladigan sathning pasayish qismini tavsiflaydi. Yig'indi belgisi ostida yakka quduq uchun bo'lgani kabi, integrallashgan namunaviy funksiya yordamida ifodalanadigan qolgan boshqa tizimlar uchun o'lchamsiz gidravlik qarshiliklar ifodalanadi. Ushbu element yordamida r_i oraliq masofada undan ajralib turuvchi boshqa tizimlar bilan o'zaro ta'sir ostidagi mazkur tizimda sathning pasayish qismi baholanadi. ∇ belgisi ko'rsatib turibdiki, mazkur tizim jami qiymatdan istisno qilinadi.

Har bir tizimdagi quduqlarning bir xil sarfi kuzatilganda va nisbatan ularning teng darajada taqsimlanishi holatida r_i oraliq masofalar har bir hududning geometrik markazidan, debitning sezilarli darajadagi farqlanishi va quduqlarning noteks taqsimlanishi holatida formulalar bo'yicha aniqlanadigan maydon og'irlik markazidan boshlab hisoblanadi.

Turli vaqt davomida quduqlarning alohida tizimlari ishga tushirilganda yoki ulardan bir qismi o'chirilganda sathning pasayishlari, yakka quduqlar uchun bo'lgani kabi, har bir yangitdan ishga tushirilgan tizimning ta'siri ostida yuzaga keladigan tegishli pasayishlarni jamlash yo'li bilan aniqlanadi. Bu holdagi hisoblashda ularning ishga tushirish vaqtidan boshlab o'tgan haqiqiy vaqt oralig'i qabul qilinadi. U yoki bu tizimning to'xtatilishi teskari sarf belgisiga ega xuddi shunday faraz qilingan tizimni ishga tushirish yo'li bilan hisobga olinadi.

O'lchamlari cheklangan suvli qatlamlardagi quduqlar tizimlari

To'yinish yoki suvning oqib tushishi rejasida konturlar va suv o'tkazmaydigan konturlar bilan chegaralangan qatlamlar uchun taxminiy hisobdagi bog'lanishlarni nisbatan ko'rsatilgan konturlarning real tizimlarini tiniq akslantirish yo'li bilan olish mumkin. Bunda tizimning (faraziy) asklantirilishi

xuddi shunday jami sarfga ega yakka tartibdagi quduqlar bilan almashtiriladi.

Ko'rsatilgan formulalardagi r_{pr} - o'zaro ta'sirlashuvchi quduqlar tizimining bir oz qisqargan radiusi quyidagicha ifodalanadi.

$$\left. \begin{aligned} r_q &\approx 0,37l; \\ r_q &= R_0; \\ r_q &\approx 0.61R_0 \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

1. chiziqli tizim uchun
2. halqali tizim uchun
3. aylana maydonli tizim uchun

Agar ko'rib o'tilgan to'g'ri chiziqli konturlar bilan chegaralangan qatlamlarda bir emas, quduqlarning bir nechta jamlangan tizimlari joylashgan bo'lsa, hisoblashlar oqimlarni qo'shish usuli bilan amalga oshiriladi. Shuni inobatga olish lozimki, ushbu holatda har bir tizimning ta'siri uning keltirilgan formulalar bo'yicha aks ettirilishini hisobga olgan holda baholanadi.

Hozirgi kunda burg'ilovchi subyektlarga o'z tasarrufidagi burg'ilash uskunalari GPS-trekerlar bilan jihozlash va ularni doimo ishchi holatda saqlash uni himoya qilish hozirgi kunning dolzarb majburiyati hisoblanadi. Burg' quduqlarini texnik hujjatlariga ega bo'lmagan burg'ilash uskunalarini yordamida yer osti suvlariga quduqlarning debiti hamda sathning pasayishi sababli burg'ilash ishlari taqiqlanmoqda. Shundan xulosa qilish kerakki yer osti suvlariga bo'lgan talab kundan kunga oshib bormoqda. Quduqlarni burg'ilash faoliyatida talab etilgan me'yorlarni pasayib ketishi natijasida atrof-muhitga ta'siri sezilarli ko'rinishda. Hidrogeologik xulosasiz burg'ilash ishlarini olib borish esa ruxsatnomani bekor qilishga asos bo'ladi.

Bugungi kunda yer osti resurslaridan samarali foydalanish va ularni amalga oshirishda qo'llaniladigan texnologiyalarni takomillashtirish global muammolardan biri hisoblanadi. Bu ishlarning maqbul va barqaror yechimlari murakkab texnologik jarayonlarni o'zaro moslashtirish bilan bevosita bog'liq. Iqtisodiyotning o'ta muhim omillaridan biri bo'lgan tog'-kon sanoati karerlarni suvsizlantirish maqsadida yangi zamonaviy texnologiyalardan foydalanishda suv qochirish quduqlari va ularni samarali ishlashi bilan bog'liq bo'lib, bunda qo'llaniladigan quduqlar guruhini joylashuvi, bir-biri bilan ta'sirlashuvi masalalari kerer faoliyati sarf-xarajatlarini kamaytirish va olinadigan maxsulot tannarxini kamaytirish imkonini beradi.

Demak, suv sathini pasaytirish va olingan suvlardan ishlab chiqarishda foydalanishini takomillashtirish, ularni o'zaro bog'liqligi orqali texnologik jarayonlar samarasini oshirishda quduqlar ishining barqarorlashtirish muhim omil bo'lib hisoblanadi. Ushbu tadqiqot ishida sohalarda turli maqsadlarda qo'llaniladigan quduqlar guruhi, ularni samaradorligiga o'zaro ta'sirlashuvni kamaytirish kabi masalalar yechimlari ustida mulohaza yuritiladi. Tadqiqotlar natijalarini ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalari vakillari bilan muhokamasi ularni amalda qo'llanishi oldidan ijobiy natijalar beradi.

Quduqlar guruhidan foq dalanish va ularni samarali ishlashi muammosi ustida bajarilgan laboratoriya tadqiqotlarini bajarish natijalari keltirilgan. Agar quduqlardan yer osti suvlarini ma'lum maydonda olib suvsizlantirishda foydalanilsa ular orasidagi masofa cheklanadi. Demak, maydonida quduqlarni qanday joylashuvi, yani qatorlar orasidagi masofa hamda quduqlar orasidagi masofalar quduq ta'sir radiusidan kam bo'lmasligi kerak. Aks holda ularni o'zaro ta'sirlashuvi va debiti tushib ketishiga sabab bo'ladi.

Cheklangan maydonlarda ishlaydigan quduqlarning o'zaro ta'sirlashuvi va uni oldini olish hisoblari.

Quduqlar guruhining bir-biriga ta'sir qiluvchi tizimlar samaradorligi bo'yicha hisoblashlar tadqiqot natijalarini amalda qo'llash ishlarida asosiy texnologik yechimlar bo'yicha amalga oshiriladi.

Istalgan vaqt oralig'ida qatlamning istalgan nuqtasidagi sathning pasayishini aniqlash uchun umumiy formula quyidagi ko'rinishda taqdim yetiladi:

Bu yerda quduqlar guruhining to'g'ri burchakli maydonda joylashgan har bir qudug'i ta'sir radiusi R va ular orasidagi zarur masofa L_{a-b} barcha yo'nalishlarda kerakli darajada bo'lishini ta'minlash uchun tekshiriladi. Misol uchun, agar 1-qatorda N_1, N_2, N_3 va 2-qatorda N_4, N_5, N_6 , 3-qatorda N_7, N_8, N_9 tartib bilan joylashgan bo'lsa, ular orasidagi dizayn masofalari $L^{N_1-N_2}$ va $L^{N_2-N_3}$, shuningdek, 1 va 4 da 1 va 5 quduqlar orasidagi dizayn masofalari mos ravishda $L^{N_1-N_4}$ va $L^{N_1-N_5}$ dir. Quduqlarning normal ishlashi va ularning loyiha quvvati uchun $L_{tal} \geq L^{N_1-N_2}$, $L_{tal} \geq L^{N_1-N_4}$, $L_{tal} \geq L^{N_1-N_5}$ shartlar talab qilinadigan masofalarning o'lchamiga muvofiq bajarilishi kerak. Bunda to'g'ri burchakli maydondagi quduqlar bir xil to'g'ri chiziqda ma'lum bir qonuniyatga ega bo'lgan qatorda joylashmasligiga alohida e'tibor qaratish lozim. Shuni hisobga olish kerakki, har bir quduqni burg'ulash sanasi, usuli va shartlari yillar davomida o'zgarib turadi. Aytaylik, agar yuqoridagi shartlar bajarilsa, quduqlarni individual va guruhli ishlatish quvvatlari iste'molchining talablariga javob beradi, ya'ni:

$$\sum Q = q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n \tag{5}$$

va shunga ko'ra, loyiha debeti summasi $\sum Q_{loy}$ iste'molchi talabi Q_{tal} dan katta yoki teng bo'lishi kerak, ya'ni.

$$\sum Q_{loy} \geq Q_{tal} \tag{6}$$

(3) va (4) shartlarning bajarilishi.

$$L_{tal} \geq L^{N_1-N_2}, L_{tal} \geq L^{N_1-N_4}, L \geq L^{N_1-N_5} \tag{7}$$

talablarga aniq bog'liq, ya'ni quduqlar guruhining samarali ishlashi uchun shartlar bir nechta tizimli sharoitlarni o'z ichiga oladi. Shunga qaramay, quduqlar guruhining ishlashida samaradorlikning pasayishi kuzatilmoqda. Tadqiqotning asosiy maqsadi - bu o'zaro ta'sir natijasida samaradorlik indeksining pasayishini aniqlash va bunday pasayishning oldini olish choralarini ishlab chiqish. Indikatorning grafik tasviri va uni kamaytirish yoki oldini olish imkoniyatini hisoblash mumkin.

1- rasm. O'zaro ta'sir qiluvchi drenaj quduqlar guruhining sxemasi

Masalan, $L_{tal} \geq L^{N_1-N_2}$, $L_{tal} \geq L^{N_1-N_4}$, $L_{tal} \geq L^{N_1-N_5}$ shartlarning buzilishi natijasida

$$L^{N_1-N_2} \leq R^1 + R^2 \tag{8}$$

$$L^{N_1-N_4} \leq R^1 + R^4 \tag{9}$$

Bu o'zgarish quduqlar debitining qisman kamayishi bilan birga keladi va bu guruh quduqlarining umumiy oqimi

$$\sum Q_{loy} \leq Q_{tal} \tag{10}$$